

SOLUÇÕES IoT PARA MONITORAMENTO DE FOCOS DE INCÊNDIO: UM MAPEAMENTO SISTEMÁTICO

Bruna Michelly de Oliveira Silva

brunamos.bm@gmail.com

Prof. Dr. Carlos Roberto da Silveira Junior

carlos.junior@ifg.edu.br

Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Telecomunicações: Prédios Inteligentes
IFG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

Resumo

A IoT, dentre outras áreas de atuação, está sendo utilizada para monitoramento e detecção de focos de incêndio em diversos tipos de cenários de aplicação. Isso é possível pois essa tecnologia permite que um ambiente possa ser monitorado em tempo real por meio de dispositivos conectados à *internet* e compostos por sensores capazes de realizar a leitura de diversos fatores ambientais. Levando em conta as perspectivas para o ecossistema IoT, que preveem que bilhões de dispositivos estarão conectados, torna-se indispensável estudos que realizem um mapeamento sistemático do estado da arte de um determinado tema de pesquisa, a fim de apresentar a visão geral sobre o assunto. Em vista disso, o objetivo deste mapeamento é explorar o estado da arte relacionado ao monitoramento de focos de incêndio por meio de dispositivos IoT, esta exploração identifica as tecnologias e tipos de *hardware* utilizadas, a forma de comunicação entre os dispositivos, o armazenamento dos dados, as técnicas utilizadas para processamento de dados e o custo do projeto. Os pontos destacados têm a finalidade de apresentar uma visão ampla sobre as soluções IoT disponíveis na literatura, identificando tanto as tendências quanto às lacunas de pesquisa que ainda possam ser exploradas.

Palavras-chave: Monitoramento de focos de incêndio. Soluções IoT; Mapeamento Sistemático.

1 Introdução

A IoT - *Internet of Things* (*internet* das coisas) (ASHTON, 2009) permite que objetos utilizados no dia a dia sejam conectados à *internet* enviando e recebendo dados. De modo geral, os objetos conectados fornecem uma ampla gama de possibilidades, permitindo que ações como monitoramentos contínuos, gerenciamentos de recursos e tomadas de decisões, possam ser feitas em tempo real e com base em dados confiáveis.

Dentre outras áreas de atuação, a IoT está sendo utilizada para monitoramento e detecção de focos de incêndio em diversos tipos de ambientes, ou seja, residenciais, comerciais e rurais. Isso é possível pois essa tecnologia permite que um ambiente possa ser monitorado em tempo real por meio de dispositivos conectados à *internet* e compostos por sensores capazes de realizar a leitura de diversos indicadores ambientais. Entretanto, a literatura apresenta uma infinidade de opções de dispositivos que realizam esse tipo de monitoramento, assim, este trabalho tem a finalidade de realizar um mapeamento sistemático dos estudos relevantes, de modo a ser possível olhar de forma ampla para as soluções disponíveis.

Levando em conta as perspectivas para o ecossistema IoT, que preveem bilhões de dispositivos não somente conectados, mas também compartilhando informações entre si e aprendendo com o ambiente onde se encontram (BOURECHAK, 2023), torna-se indispensável estudos que realizem mapeamentos sistemáticos de assuntos pontuais, como monitoramento de focos de incêndios. Em virtude disso, este estudo tem como objetivo explorar o estado da arte relacionado ao monitoramento de focos de incêndio por meio de dispositivos IoT, esta exploração permite identificar as tecnologias e tipos de *hardware* utilizadas, a forma de comunicação entre os dispositivos, o armazenamento dos dados, as técnicas utilizadas para processamento de dados e custo do projeto. Os pontos destacados têm a finalidade de apresentar uma visão ampla sobre as soluções IoT disponíveis na literatura, bem como pontuar as tendências e lacunas de pesquisa.

Durante a fase de planejamento da pesquisa, uma busca manual foi realizada com a finalidade de encontrar estudos secundários a respeito do tema. Tal busca foi realizada diretamente no *Google Scholar* utilizando o recurso de *Advanced Search* com as strings: *review*, IoT e *fire* e o filtro de data de publicação superior a 2019. Como retorno, foram apresentados 7 estudos, dos quais 4, apresentados na Tabela 1, se relacionam diretamente com o objetivo deste mapeamento.

Tabela 1: Relação dos estudos secundários relacionados ao tema

ID	Título	Ano	Journal
ES-1	A review on early forest fire detection using IoT-enabled WSN	2023	ICAEECS
ES-2	The role of IoT sensor in smart building context for indoor fire hazard scenario: A systematic review of interdisciplinary articles	2023	Internet of Things
ES-3	Review of Study on Various Forest Fire Detection Techniques Using IoT and Sensor Networks	2022	Advances in Waste Management
ES-4	Using IoT and ML for forest fire detection, monitoring and prediction: A literature review	2022	Journal of Theoretical and Applied Information Technology

Fonte: Próprio autor

Após a leitura dos estudos secundários citados na Tabela 1, foi possível identificar que a grande maioria explora soluções para detecção de incêndios florestais, com exceção dos autores em ES-2 (SHAHARUDDIN, 2023) que possuem foco em *smart building*. Apesar das revisões encontradas serem relevantes tanto para o estado da arte quanto para o tema da pesquisa, não apresentam uma visão geral sobre a utilização de IoT para monitoramento de focos de incêndios. Dessa forma, este mapeamento se difere dos estudos secundários presentes, uma vez que não contém limitações para o cenário ou para o tipo da técnica de análise e processamento de dados ou comunicação que foram utilizadas nos estudos primários. Os resultados encontrados nesse mapeamento irão auxiliar na identificação de lacunas na área bem como apontar subtópicos nos quais mais estudos primários poderão ser elaborados.

O item 2 apresenta o Protocolo de Estudo Sistemático utilizado para definição da metodologia aplicada na elaboração deste mapeamento, para tanto, são apresentadas as questões de pesquisa, as estratégias de busca dos estudos, os critérios utilizados, as fontes de busca e o formulário de extração de dados. No item 3 os resultados obtidos, por meio da extração dos dados dos estudos, respondendo às questões de pesquisa são apresentados. Por fim, o item 4 apresenta as conclusões e as direções futuras.

2 Protocolo do Estudo Sistemático

O Protocolo de Estudo Sistemático apresentado neste trabalho, segue a metodologia proposta por (NAKAGAWA, 2017). O principal objetivo deste protocolo consiste em reduzir

os vieses, definindo-se estratégias, critérios de seleção e formulários para a extração dos dados. A Figura 1 apresenta o fluxo das fases e suas respectivas atividades realizadas durante a construção do mapeamento.

Figura 1 - Etapas do Mapeamento Sistemático

Fonte: Próprio autor

Como pode ser observado na Figura 1, três fases ou etapas devem ser seguidas: Planejamento, Condução e Resultados. Na primeira etapa, ocorre a definição do objetivo, a definição do protocolo e a avaliação do protocolo. No protocolo são definidas as questões de pesquisa, a estratégia de busca, quais serão as bases bibliográficas que serão utilizadas como fontes de pesquisa, qual será a *string* de busca aplicada e quais são os critérios de inclusão e exclusão. Na segunda etapa, a condução do mapeamento é realizada de modo que os estudos primários são identificados e selecionados, na sequência, os dados são extraídos e sintetizados por meio da leitura completa de cada um dos estudos, nesse momento, alguns dos estudos podem ser desconsiderados uma vez que, o objetivo do estudo pode não estar de acordo com o apresentado no *abstract*. Por fim, na última etapa, os resultados são descritos e avaliados a fim de apresentar a visão geral do estado da arte, de acordo com o objetivo da pesquisa.

O protocolo foi construído utilizando a ferramenta Parsifal, desenvolvida para apoiar pesquisadores na realização de revisões sistemáticas de literatura no contexto da Engenharia de *Software*. Essa ferramenta permite que o Protocolo de Estudo Sistemático (NAKAGAWA, 2017) seja construído de modo a conter todas as fases necessárias para a construção de um mapeamento sistemático.

2.1 Planejamento e Condução

Nessa seção serão apresentadas as atividades de planejamento e condução que estão descritas na Figura 1. Como já discutido anteriormente, o objetivo deste mapeamento visa explorar o estado da arte relacionado ao monitoramento de focos de incêndio por meio de dispositivos IoT, esta exploração tem como foco identificar as tecnologias e tipos de *hardware* em protótipos, os protocolos de comunicação entre os dispositivos, as técnicas para armazenamento e processamento de dados, bem como o custo do projeto. Os pontos destacados têm a finalidade de apresentar uma visão ampla sobre as soluções IoT disponíveis na literatura, bem como pontuar as tendências e lacunas de pesquisa.

2.2 Questões de Pesquisa

De acordo com (NAKAGAWA, 2017) as questões de pesquisa para um Mapeamento Sistemático são mais gerais e, portanto, com menor profundidade. Seguindo essa orientação, as questões de pesquisa para esse mapeamento foram elaboradas com o intuito de responder ao objetivo e encontrar as tendências e lacunas da pesquisa.

- **RQ1:** Qual o principal tipo de contribuição do estudo? Identificar o objetivo principal da pesquisa realizada pelos autores com a finalidade de classificar as aplicações para a proposta apresentada.
- **RQ2:** Qual o tipo do ambiente monitorado? Identificar o tipo do ambiente, como rural, urbano, industrial dentre outros, onde o protótipo foi aplicado com a finalidade de classificar os ambientes que estão sendo estudados no estado da arte.
- **RQ3:** Quais as tecnologias de *hardware* são utilizadas para a construção do protótipo? Identificar os tipos de sensores, atuadores, placas de prototipagem e outras tecnologias que estão sendo utilizadas para a construção dos protótipos.
- **RQ4:** Qual o protocolo de comunicação utilizado? Identificar os protocolos de comunicação que estão sendo utilizados para transmissão e recepção dos dados coletados.
- **RQ5:** Como os dados são armazenados? Identificar as formas de armazenamento dos dados coletados pelos dispositivos
- **RQ6:** Quais as técnicas utilizadas no processamento dos dados? Identificar as técnicas utilizadas no processamento dos dados coletados pelos sensores.
- **RQ7:** Qual o custo final da solução apresentada? Identificar o custo final da solução apresentada.
- **RQ8:** Quais as direções futuras para a pesquisa? Identificar os trabalhos futuros e possíveis lacunas apresentadas pelos autores.

2.3 Definição da busca e identificação dos estudos

A *string* de busca foi montada com combinações de palavras que são chaves para o tema: (*fire OR smoke*) AND (*Internet of Things OR IoT*) AND (*fire outbreaks OR burned*). Após a definição da *string*, a seleção das fontes de busca se deu com base em critérios estabelecidos sendo eles: possuir estudos considerados relevantes para a área de computação; possuir mecanismo de busca disponível na *Web* e com suporte a expressões *booleanas*; permitir buscas por metadados no mínimo título e *abstract*. A estratégia para encontrar os estudos foi a busca automática, aplicada em cada uma das fontes utilizando a *string* adaptada com o objetivo de buscar as palavras no título e no *abstract*. A busca ocorreu no dia 06 de julho de 2023 nas bases: ACM DL; Engineering Village; IEEE Xplore e ScienceDirect.

Após a realização das buscas, os arquivos gerados pelas fontes foram importados para a ferramenta de apoio Parsifal e os estudos duplicados foram identificados. Durante a leitura do título e *abstract* de cada estudo Critério de Inclusão (CI) e Critérios de Exclusão (CE) foram aplicados. A Tabela 2 apresenta a relação dos critérios juntamente com a quantidade de estudos categorizados em cada um dos critérios.

Tabela 2 - Critérios de Inclusão e Exclusão

Tipo	Critério	Quantidade
Inclusão	CI - Apresenta uma solução IoT para monitoramento de incêndio	26
Exclusão	CE - Duplicado	16
Exclusão	CE - Não é um artigo	6
Exclusão	CE - Não é um estudo primário	15
Exclusão	CE - Não está disponível para leitura	4
Exclusão	CE - Não apresenta uma solução IoT para monitoramento de focos de incêndio	92

Fonte: Próprio autor

Somente um Critério de Inclusão (CI) foi adicionado durante a fase de identificação e seleção dos estudos, conforme é possível observar a Tabela 2, onde consta: "CI - Apresenta uma solução IoT para monitoramento de incêndio". Dessa forma, caso o estudo apresente uma solução que seja aplicável ao monitoramento de focos de incêndio, utilizando IoT, independente do tipo de ambiente ou cenário de aplicação e independente do tipo de *hardware* ou técnica utilizada, neste estudo será selecionado para a etapa de extração de dados, ou seja, será incluído para a leitura completa do estudo, caso contrário, é verificado por qual Critério de Exclusão (CE) o estudo poderá ser desconsiderado, sendo este excluído por um único critério.

Ao todo, 159 estudos primários foram encontrados e dentre eles 16 foram identificados como duplicados por meio da ferramenta de apoio Parsifal. Durante a leitura do título e *abstract* os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados e 43 estudos foram aceitos. Após a leitura completa, uma nova aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foi realizada e 26 estudos foram analisados criteriosamente. A Figura 2 apresenta uma visão geral da organização da seleção dos estudos.

Fonte: Próprio autor

A Tabela 3 apresenta a quantidade geral dos estudos em relação às fontes de busca utilizadas, sendo possível identificar a quantidade de estudos aceitos, rejeitados e duplicados por base, bem como o total de estudos encontrados por cada fonte de busca.

Tabela 3 - Relação dos estudos por fonte de busca

Fonte de Busca	Aceitos	Rejeitados	Duplicados	Total
ACM DL	8	67	1	76
Engineering Village	5	12	8	25
IEEE Xplore	13	23	6	42
ScienceDirect	0	15	1	16
Total	26	117	26	159

Fonte: Próprio autor

Após a leitura completa dos estudos foi realizada uma análise por ano de publicação. O objetivo é identificar quantos estudos foram encontrados por ano e quantos foram aceitos. A Figura 3 apresenta um gráfico com os quantitativos. Em 2022, foi o ano onde foram encontrados e aceitos a maior quantidade de estudos relacionados ao monitoramento de focos de incêndio.

Figura 3 - Relação dos estudos encontrados e aceitos

Fonte: Próprio autor

É possível notar que, os estudos encontrados datam de 2017 a 2023, sendo que as publicações encontradas de 2017 e 2019 apresentam pouco ou nenhum estudo aceito. Após 2020 já é possível observar o aumento na quantidade de estudos encontrados e por consequência aceitos para a leitura completa, vale ressaltar que a busca foi realizada no início do mês de julho de 2023, logo as publicações para este ano apresentam valores ainda baixos se comparados ao ano anterior. De acordo com a Figura 2 do total de 159 estudos encontrados durante a busca realizada, 26 foram aceitos.

Os estudos aceitos, durante a fase da leitura completa, passaram por uma análise de qualidade, onde foram classificados de 0 a 24 pontos. A classificação foi composta por 12 questões, valendo entre 0 e 2 pontos cada. Caso no estudo, fosse possível responder claramente aos itens da questão, então a pontuação na questão seria igual a 2, se fosse possível identificar parcialmente, então 1 ponto seria aplicado à questão, na condição de, os autores não apresentassem nenhuma informação sobre o tema da questão, então a pontuação seria de 0 pontos. As questões utilizadas para a pontuação, e suas respectivas justificativas, estão presentes na Tabela 4.

Tabela 4 - Relação das questões para classificação dos estudo

Questão	Justificativa
O tipo de ambiente de monitoramento é definido no texto?	Deseja-se identificar o cenário de aplicação de cada estudo, ou seja, se a solução é destinada ao monitoramento interno, externo, florestal ou área de risco, por exemplo.
A arquitetura da solução IoT é apresentada?	Deseja-se identificar se a arquitetura e o projeto da solução IoT foram apresentados e discutidos no estudo
O protótipo da solução IoT foi definido e construído?	Deseja-se pontuar os artigos que apresentam o protótipo construído.
Apresentação dos componentes utilizados no protótipo?	Deseja-se pontuar os estudos que melhor apresentam e justificam o protótipo construído, de modo a ser possível identificar os sensores e demais componentes utilizados.
O protocolo de comunicação da solução IoT está definido?	Deseja-se identificar o tipo de comunicação que está sendo utilizado para a transferência dos dados coletados pelos sensores.
Os dados coletados são armazenados externamente?	Deseja-se identificar como os dados estão sendo armazenados e selecionar os estudos que possuem escalabilidade
Alguma técnica de análise de dados é utilizada no processamento dos dados?	Deseja-se identificar como é feito o tratamento dos dados coletados pelos sensores.
Alguma abordagem de Inteligência Artificial foi utilizada na solução IoT?	Deseja-se identificar qual abordagem de IA está sendo aplicada em IoT
A solução IoT apresenta alguma forma de interação com o usuário final?	Deseja-se identificar se o usuário final possui acesso aos dados coletados e qual a forma que isto está sendo realizado.
O custo final da solução IoT é apresentado?	Deseja-se identificar o custo de uma solução IoT para monitoramento de focos de incêndio ao longo do tempo.

Questão	Justificativa
As direções futuras para a pesquisa são apresentadas ou discutidas?	Deseja-se identificar os trabalhos futuros que podem ser realizados com a solução IoT apresentada.
Publicação em periódico ou conferência?	Os estudos publicados em periódicos recebem 2 pontos, os que foram publicados em conferências, recebem 1 ponto.

Fonte: Próprio autor

Após a classificação de acordo com a pontuação descrita acima, cada um dos 26 estudos aceitos recebeu uma pontuação entre 0 e 24 pontos. A pontuação mínima foi de 6 pontos para o estudo indicado como S26 (AAKASH, 2018) enquanto a pontuação máxima foi de 23 pontos para o estudo S1 (AYNEHBAND, 2019).

3 Resultados

Nesta seção os resultados obtidos após a leitura completa dos estudos aceitos são apresentados. Levando em consideração que o objetivo central deste mapeamento consiste em explorar o estado da arte relacionado ao monitoramento de focos de incêndio por meio de dispositivos IoT. Logo os resultados apresentados aqui identificam as tecnologias e tipos de *hardware* utilizados, a forma de comunicação entre os dispositivos, o armazenamento dos dados, as técnicas utilizadas para processamento de dados e por fim o custo do projeto.

Analisando os artigos aceitos, foi possível observar que grande parte dos autores elaboraram protótipos para monitoramento de focos de incêndio visando soluções de problemas para ambientes florestais e ambientes internos. O gráfico da Figura 4 destaca a relação dos estudos conforme o tipo de ambiente de aplicação de acordo com o ano de publicação.

Figura 4 - Relação dos tipos de ambientes de aplicação

Fonte: Próprio autor

Os estudos classificados no ambiente do tipo florestal, apresentam soluções que foram testadas e validadas no meio rural ou em florestas e matas fechadas. Como ambiente interno, foram categorizados os estudos que apresentaram propostas para casas e prédios inteligentes. O ambiente de risco, contém os estudos que desenvolveram propostas para áreas que são consideradas perigosas para os humanos, como minas de carvão e pontos críticos dentro dos ambientes industriais. Por fim, o ambiente externo contém os estudos que desenvolveram projetos para cidades e ruas.

Os autores em S10 (RAMKUMAR, 2022) e S22 (SETHURAMAN, 2022) apresentaram propostas para monitoramento em ambientes de risco como minas de carvão enquanto os autores em S11 (BHATTACHARYA, 2021) apresentam uma solução IoT para monitoramento

industrial. Ademais, poucos estudos apresentam soluções especificamente para áreas externas, como em S20 (AYNEHBAND, 2019) e S25 (TOLEDO, 2021) onde as propostas são voltadas para *Smart Cities* e sustentabilidade.

Os ambientes internos, por sua vez, possuem soluções para detecção de vazamento de gás de cozinha, em S5 (ROQUE, 2020) e S13 (SRIRAMA, 2023) como também para controle inteligente de *sprinklers* em S15 (JAYARAM, 2019) Os *sprinklers* são dispositivos instalados no teto dos ambientes internos, e sempre que a temperatura do ambiente se eleva além do permitido, eles são disparados, soltando água por toda a região.

A grande maioria dos estudos, apresentam soluções voltadas diretamente para ambientes florestais. Alguns estudos apresentam soluções para monitoramento do ambiente e disparo de avisos caso seja detectado sinal de chamas, como em S7 (MOZENA, 2023), S12 (EHSAN, 2022) e S17 (ESSA, 2017). Além disso, há soluções de previsão de incêndios, utilizando aprendizado profundo em S2 (THIVYABRABHA, 2022) e rede neural em S23 (BOUGHOUAS, 2023), como também há propostas que utilizam drones para monitoramento da área, conforme apresentado pelos autores em S19 (ISLAM, 2021).

3.1 Tecnologias e *Hardware*

A junção de microcontroladores, sensores e atuadores permite a criação de uma diversidade de soluções que podem auxiliar na leitura e modificação de ambientes. Entretanto, há uma diversidade de opções de *hardware* que podem ser utilizados, a dificuldade, na maior parte das vezes, está em decidir qual microcontrolador ou qual sensor deve ser utilizado para tal finalidade. Dessa forma, neste mapeamento uma das questões de pesquisa consiste em identificar os tipos de tecnologias e *hardware* que estão sendo utilizados na comunidade, para a criação de soluções IoT focadas no monitoramento de focos de incêndio. À vista disso, a Tabela 6 apresenta a relação dos microcontroladores utilizados nos estudos aceitos.

Tabela 6 - Relação dos microcontroladores

Microcontrolador	Qnt. Estudos	Identificação
Arduino	12	S3, S4, S5, S6, S7, S9, S12, S16, S18, S19, S24, S25, S26
ESP	7	S1, S5, S9, S10, S14, S15, S16
Raspberry	6	S2, S8, S11, S17, S20, S25
Não apresentado	4	S13, S21, S22, S23

Fonte: Próprio autor

É possível observar que grande parte dos estudos utilizam o Arduino como microcontrolador. Nesses casos, foi possível encontrar desde a utilização do Arduino NANO, em S9 (HUSSAIN, 2022) até o Arduino MEGA em S6 (UMAR, 2023) e S7 (MOZENA, 2023). Ademais, os estudos apresentam a utilização da família ESP foi criada e é produzida pela empresa chinesa *Espressif Systems*. Como objetivo, a ESP visa facilitar o acesso ao mundo da prototipagem, integrando diversos componentes, anteriormente vendidos separadamente, em uma única placa. Por fim, a utilização do *Raspberry* também é considerável.

Após o levantamento do tipo de placa de prototipagem utilizado, os modelos de sensores foram pontuados. o gráfico da Figura 5 apresenta os modelos de sensores utilizados em cada um dos estudos. Como é possível observar, os indicadores tanto de temperatura, umidade, detecção de inflamáveis e fumaça quanto a detecção de fogo ou chamas, são os tipos de dados mais utilizados nas soluções de monitoramento de focos de incêndio.

Figura 5 - Relação dos sensores utilizados nos estudos

Fonte: Próprio autor

Dentre os estudos aceitos, soluções que monitoram gases tóxicos, temperatura e monóxido de carbono, como em S10 (RAMKUMAR, 2022), onde os autores argumentam que os indicadores, se analisados de forma assertiva, podem informar a população um provável risco de incêndio, antes de ele ocorra. Além disso, vários outros estudos realizam a combinação dos indicadores a fim de identificar a possibilidade de incêndio, para que seja possível emitir avisos de riscos e notificações antes que o incidente aconteça. Os sensores utilizados pelos autores nos estudos aceitos, estão apresentados na Tabela 7. É possível visualizar o nome do sensor, o tipo de leitura que é realizada, a faixa de operação e a tensão de operação.

Tabela 7 - Detalhes dos sensores utilizados nos estudos

Sensor	Leitura	Faixa de Operação	Tensão de Operação
BMP280; BMP180	Pressão e Temperatura	00 - 1100hPa e -40 à +85°C; 300 à 1100hPa e -40 à +85°C	3V; 1.8 à 3.6VDC
DHT11; DHT22	Umidade e Temperatura	20 a 90\% UR e 0º a 50°C; 0 a 100\% UR e -40º a +80°C	3V - 5VDC; 3V - 5VDC
KY026	Detector de Fogo	760-1100nm - 60°C	3V - 5.5VDC
LM35	Temperatura	-55 a +150°C	4V - 30V
MQ135	Deteccção de Gases	Amônia e Álcool entre 10ppm a 300 ppm e Benzeno entre 10ppm e 1000 ppm	5V
MQ2	GLP, Metano, Propano, Butano, Hidrogênio, Álcool, Gás Natural e outros inflamáveis e Fumaça	300-10.000ppm	5V
MQ7	Monóxido de Carbono	300-10.000ppm	3.3V - 5V
MQ9	Monóxido de Carbono e outros gases	10ppm à 1000ppm	1.5VDC (para CO) 5VDC (outros gases)
SW420	Sensor de Vibração	Saída digital (ON/OFF) Alterna entre 0 e 1 com a vibração	3.3V - 5V
Y169	Umidade do Solo	Saída Digital e Analógica	3.3V - 5V

Fonte: Próprio autor

3.2 Padrão de comunicação

A implantação de *internet* nos dispositivos permite que, os dados coletados por sensores, sejam enviados para outros dispositivos, plataformas ou aplicações em nuvem, por exemplo. O tráfego dessas mensagens ocorre por meio de protocolos de comunicação que são definidos para tal finalidade. Ao se falar de IoT, diversos protocolos e padrões são

definidos e utilizados nas soluções implementadas (SINGH, 2021). A Tabela 8 apresenta a relação dos protocolos utilizados pelos autores em cada um dos estudos.

Tabela 8 - Relação dos padrões de comunicação

Protocolo	Qty. Estudos	Identificação
Bluetooth	1	S15
LoRaWAN	1	S17
Sigfox	2	S3, S16
ZigBee	3	S2, S11, S26
Wi-Fi	17	S1, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S12, S13, S14, S18, S19, S20, S23, S24, S25
Não apresentado	2	S21, S22

Fonte: Próprio autor

O padrão LoRaWAN é composto pela junção de *LoRa*, que consistem em uma tecnologia de rede de longo alcance e de baixa potência, com *WAN - Wide Area Network* (rede de longo alcance). Assim sendo, o padrão LoRaWAN permite que a comunicação ocorra em grandes distâncias, com baixo custo, baixo consumo de bateria e pouco tráfego de dados. A tecnologia *SigFox* consiste em um protocolo de rede LPWA - *Low Power Wide Area Network* (Rede de área ampla de baixo consumo de energia) de propriedade da *UnaBiz* criado em 2010 e adotado por operadores de rede em todo o mundo. Essa tecnologia foi projetada para conectar de forma massiva, um grande número de sensores e dispositivos com segurança e baixo custo, da maneira mais eficiente em termos energéticos. ZigBee, por sua vez, representa um padrão de comunicação sem fio projetado para dispositivos de baixo consumo de energia e comunicação com curta distância. O padrão foi desenvolvido pela organização sem fins lucrativos *Zigbee Alliance* por volta de 2003 (SINGH, 2021).

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação dos protocolos de comunicação, agrupados por ano de publicação e por tipo de ambiente de aplicação. É possível notar uma tendência na utilização do *Wi-Fi* a partir de 2021. Os estudos que apresentaram soluções para ambientes considerados de risco, utilizaram o padrão ZigBee em S11 (BHATTACHARYA, 2021) e o padrão *Wi-Fi* em S10 (RAMKUMAR, 2022). Para os ambientes externos, observamos que há somente a presença do *Wi-Fi* em S20 (THIVYABRABHA, 2022) e S25 (TOLEDO, 2021).

Figura 6 -Relação dos protocolos de comunicação por ambiente de aplicação

Fonte: Próprio autor

Para os ambientes internos e florestais, há uma diversidade maior dos padrões de comunicação. No ambiente florestal, os autores em S2 (KAUR, 2020) e S26 (AAKASH, 2018) utilizam o padrão ZigBee, os autores em S16 (GUPTA, 2020) utilizam *SigFox* e em S17 (ESSA, 2017) o padrão *LoRaWAN* é utilizado. Em S19 (ISLAM, 2021) os autores utilizam além do *Wi-Fi* protocolos como MQTT e CoAP. O restante dos estudos aplicados para os ambientes

florestais, utilizam o padrão *Wi-Fi*. No ambiente interno, temos a presença do *Bluetooth* em S15 (JAYARAM, 2019) e do *SigFox* em S3 (ROQUE, 2020), o restante das soluções para ambientes internos, também utilizam o padrão *Wi-Fi*.

3.3 Armazenamento dos dados

O armazenamento dos dados coletados por soluções IoT é um campo de estudo que está cada vez mais abrangente. Uma vez que, os sensores acoplados às soluções, podem coletar uma vasta quantidade de dados gerando um volume demasiadamente grande. Dessa forma, ao se projetar uma solução IoT é necessário pensar tanto na coleta dos dados, quanto no armazenamento dos mesmos (ALWAN, 2022).

Dentre os estudos aceitos, é possível observar que aproximadamente metade realizam o armazenamento dos dados coletados utilizando algum recurso externo como soluções em nuvem, plataformas IoT ou servidores. Dentre os restante, algumas propostas, armazenam os dados coletados diretamente no dispositivo, utilizando a memória da placa de prototipagem ou cartões SD como os autores relatam em S15 (JAYARAM, 2019) e S20 (THIVYABRABHA, 2022). A Tabela 9 apresenta a relação dos estudos e a forma de armazenamento dos dados coletados.

Tabela 9 - Formas de armazenamento dos dados

Armazenamento	Qnt. Estudos	Identificação
Dispositivo	6	S7, S9, S12, S15, S18, S20
Nuvem	7	S2, S4, S13, S17, S19, S20, S23
Plataforma IoT	2	S5, S3
Servidor externo	5	S1, S6, S10, S11, S14
Não apresentado	7	S8, S16, S21, S22, S24, S25, S26

Fonte: Próprio autor

Alguns autores não apresentam a forma como os dados coletados pelos sensores serão armazenados, a última linha da Tabela 9 relata a relação dos estudos que estão nessa condição. Os tipos de armazenamento que envolvem nuvem, plataformas IoT ou servidores externos permitem que a solução proposta seja escalável de modo a ser possível aumentar a quantidade de dados coletados, sem prejudicar a capacidade de memória dos dispositivos.

3.4 Processamento dos dados

O processamento de dados para soluções IoT desempenha um papel fundamental pois pode auxiliar diretamente em diversos pontos que são cruciais para o projeto como, por exemplo, a tomada de decisão em tempo real, a redução da largura de banda, redução da latência, a privacidade e segurança das informações e economia de custos. Ademais, a IoT está estreitamente ligada ao conceito de *Big Data*, uma vez que os dispositivos IoT coletam e compartilham grandes quantidades de dados continuamente. Em geral, uma infraestrutura de IoT precisa de métodos e abordagens para gerenciar, armazenar e avaliar dados massivos (LAKSHMANNA, 2022).

O processamento dos dados na borda ou localmente pode reduzir custos com armazenamento externo ou processamento em nuvem, por exemplo. Além de permitir uma economia de energia, uma vez que não é necessário transmitir dados para longas distâncias (PIOLI, 2022). Esse tipo de processamento, pode ser mais rápido e permitir análises em

tempo real voltadas para a detecção de anomalias, previsão e otimização, sem atrasos associados ao envio de dados para análise na nuvem. Em S13 (SRIRAMA, 2023) e S26 (AAKASH, 2018) os autores apresentam soluções IoT que realizam processamento dos dados coletados diretamente na borda.

Tabela 10 - Técnicas para processamento de dados

Abordagem	Qnt. Estudos	Identificação
Aprendizado de Máquina	3	S14, S21, S22
Lógica Fuzzy	4	S5, S6, S7, S25
Rede Neural	5	S1, S2, S4, S8, S13
Nuvem	4	S3, S17, S19, S23
Outras Técnicas	14	S3, S9, S10, S11, S12, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S23, S24, S26

Fonte: Próprio autor

Os estudos que apresentam abordagem Aprendizado de Máquina, estão relacionados ao aprendizado profundo em S14 (AKINWUMI, 2023) e S22 (SETHURAMAN, 2022) e ao teste de modelos de treinamento diversos em S22 (SETHURAMAN, 2022). Os autores em S14 (AKINWUMI, 2023) utilizaram a biblioteca de visão computacional *OpenCV*, em S22 os autores utilizam *drones* para a prevenção de incêndios, e por fim, em S21 os autores realizam a validação de 8 modelos de treinamento, a saber, *Boosted Decision Trees*, *Decision Forest Classifier*, *Decision Jungle Classifier*, *Averaged Perceptron*, *2-Class Bayes Point Machine*, *Local Deep SVM*, *Logistic Regression* e *Binary Neural Rede*. Todos os três estudos, possuem como foco análise de imagens e para tanto, utilizam aprendizado profundo para o processamento e a classificação de fotos e vídeos coletados pelos sensores.

A Lógica Fuzzy originou em 1930 com a introdução de um intervalo de valores para representar a possibilidade de veracidade ou falsidade de uma declaração. Como exemplo, a lógica *fuzzy* é baseada em regras da forma “se...então”. Considerando o controlador do ar condicionado de um veículo, pode-se incluir regras como “Se a temperatura estiver baixa, ajuste a velocidade do motor para lenta” e “Se a temperatura estiver correta, ajuste a velocidade do motor para média”. Dessa forma, as temperaturas (frio, ideal) e as velocidades do motor (lento, médio) nomeiam conjuntos difusos em vez de valores específicos (KOSKO, 1993). Os autores em S5 (ROQUE, 2020), S6 (UMAR, 2023), S7 (MOZENA, 2023) e S25 (TOLEDO, 2021) aplicaram o conceito de fuzzy nas soluções IoT a fim de analisar os dados coletados pelos sensores.

A Rede Neural consiste em um método de inteligência artificial que ensina computadores a processar dados utilizando nós interconectados em uma estrutura em camadas, semelhante ao cérebro humano (ABDI, 1999). Os autores em S1 (AYNEHBAND, 2019), S2 (KAUR, 2020), S4 (ZOPE, 2020), S8 (MOHNISH, 2022) e S13 (SRIRAMA, 2023) aplicam esse método na análise dos dados coletados pelos sensores, a fim de, prever quando será o próximo incêndio, ou seja, auxiliam diretamente na tomada de decisão. Uma série de dados é passada como entrada para a rede neural que, após um processamento das informações, indica a possibilidade ou não de um incêndio.

Os estudos que não aplicaram técnicas ou abordagens de análises e processamento de dados por meio de IA, estão na última linha da Tabela 10. Em S3 (ROQUE, 2020) os autores coletaram os dados dos sensores e enviam para um banco de dados, onde são formatados para serem apresentados ao usuário final por meio de uma interface *Web*. A mesma ideia ocorre em S9 (HUSSAIN, 2022) onde os dados são coletados, enviados para uma plataforma em nuvem e depois são analisados a fim de identificar os próximos passos. Em resumo, todos os artigos desse grupo, realizam uma análise de dados manual, onde os dados

coletados passam por comparações com limites recomendados ou são enviados para um especialista realizar uma análise visual como em S12 (EHSAN, 2022).

3.6 Custo da solução

Ao se desenvolver soluções IoT é comum encontrar projetos de baixo custo onde tanto os sensores quanto as placas de prototipagem são comercializadas a preços acessíveis, de modo que, tanto a comunidade acadêmica quanto a cultura *MAKER* (HALVERSON, 2018), possam reproduzir os projetos e testar novas teorias. Entretanto, a apresentação do custo do projeto, por parte dos autores, ainda é algo não discutido. Dentre todos os estudos aceitos, apenas os autores em S1 (AYNEHBAND, 2019), S3 (ROQUE, 2020) e S18 (ACAKPOVI, 2021) realizaram a descrição completa dos gastos de cada componente utilizado no projeto.

O custo associado a uma solução IoT pode variar significativamente dependendo de vários fatores, como a complexidade do projeto, o número de dispositivos IoT envolvidos, o escopo das funcionalidades, a escala de implantação, a escolha de *hardware* e *software*, entre outros. Além dos custos com *hardware*, que envolvem desde microcontroladores até material para conectar os sensores, ainda é possível falar sobre os custos com o desenvolvimento do sistema de análise, processamento e disponibilidade dos dados; custos de conectividade; custos de nuvem, relacionados ao armazenamento e processamento de dados e custos operacionais (CIUFFOLETTI, 2018).

4 Conclusão

As perspectivas para o ecossistema IoT preveem bilhões de dispositivos não somente conectados, mas também compartilhando informações entre si e aprendendo com o ambiente no qual se encontram (BOURECHAK, 2023). Dessa forma, estudos que realizam mapeamentos sistemáticos de assuntos pontuais, como monitoramento de focos de incêndios, por exemplo, são fundamentais para que seja possível resumir o estado das pesquisas em determinada área. Em virtude disso, este mapeamento explorou o estado da arte relacionado ao monitoramento de focos de incêndio com soluções IoT, identificando as tecnologias e tipos de hardware utilizados, a forma de comunicação entre os dispositivos, o armazenamento dos dados, as técnicas para o processamento de dados e custo do projeto.

Como resultados, foi possível observar que boa parte das soluções de monitoramento de focos de incêndio, de 2018 a julho de 2023, foram desenvolvidas para ambientes internos e áreas florestais. Os dispositivos apresentados pelos autores, em sua maioria, utilizam os microcontroladores da família do Arduino e sensores para leitura de temperatura, umidade, fumaça, gases inflamáveis e detecção de fogo, dentre outros indicadores. Como protocolo de comunicação, para transferência de dados, a grande maioria utiliza o padrão *Wi-Fi*, mas foi possível ver soluções com *ZigBee* ou *LoRaWAN*.

Em relação ao armazenamento dos dados coletados, boa parte das soluções utilizaram os serviços em nuvem e uma pequena parcela optou por plataformas IoT, e foi possível identificar aqueles que armazenam os dados em servidores físicos. Ademais, foi identificado estudos onde o armazenamento é realizado diretamente no dispositivo, e outros autores que não deixaram claro no texto como o processo de armazenamento está sendo tratado. Sobre o processamento dos dados coletados, dos 26 estudos aceitos, 12 utilizam alguma abordagem de IA, sendo aprendizado profundo, lógica *fuzzy* ou rede neural para análise, classificação, validação e processamento dos dados.

Por fim, com este mapeamento foi possível identificar as tendências nas soluções IoT para monitoramento de focos de incêndio. Como lacunas de pesquisa, tem-se o

armazenamento e processamento dos dados, pois apesar de boa parte dos estudos utilizarem abordagens com IA e armazenamento externo, ainda há muitos autores que utilizam outras técnicas e fazem armazenamento local, invalidando a escalabilidade dos projetos. Em trabalhos futuros, deseja-se abordar com mais profundidade a análise dos dados, a fim de identificar os algoritmos e técnicas de IA mais utilizados tanto para o processamento dos dados coletados pelos sensores, quanto para a classificação de imagens com focos de incêndio.

5 Referências Bibliográficas

- AAKASH, R. S. et al. **Data mining approach to predict forest fire using fog computing**. In: IEEE. 2018 Second International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS). [S.l.], 2018. p. 1582–1587.
- ABDI, H.; VALENTIN, D.; EDELMAN, B. **Neural networks**. [S.l.]: Sage, 1999.
- ACAKPOVI, A.; AYITEY, D. T.; ADJALOKO, E. N. **Innovative fire detection and alarm system for sustainable city development**. In: IEEE. 2021 International Conference on Cyber Security and Internet of Things (ICSIoT). [S.l.], 2021. p. 30–36.
- AKINWUMI, A.; FOLARANMI, F. **Development of an internet of things based fire detection and automatic extinguishing system for smart buildings**. In: IEEE. 2023 International Conference on Science, Engineering and Business for Sustainable Development Goals (SEB-SDG). [S.l.], 2023. v. 1, p. 1–6.
- ALWAN, A. A. et al. **Data quality challenges in large-scale cyber-physical systems: A systematic review**. *Information Systems*, Elsevier, v. 105, p. 101951, 2022.
- ASHTON, K. et al. **That ‘internet of things’ thing**. *RFID journal*, Hauppauge, New York, v. 22, n. 7, p. 97–114, 2009.
- AYNEHBAND, M. et al. **Accuracy and availability modeling of social networks for internet of things event detection applications**. *Wireless Networks*, Springer, v. 25, p. 4299–4317, 2019.
- BHATTACHARYA, S. et al. **Experimental analysis of WSN based solution for early forest fire detection**. In: IEEE. 2021 IEEE International Conference on Internet of Things and Intelligence Systems (IoTais). [S.l.], 2021. p. 136–141.
- BOUGHOUAS, M. L. et al. **Towards an efficient fog-based forest fire management architecture**. *International Journal of Organizational and Collective Intelligence (IJOCI)*, IGI Global, v. 13, n. 1, p. 1–20, 2023.
- BOURECHAK, A. et al. **At the confluence of artificial intelligence and edge computing in iot-based applications: A review and new perspectives**. *Sensors*, MDPI, v. 23, n. 3, p. 1639, 2023.
- CIUFFOLETTI, A. **Low-cost iot: A holistic approach**. *Journal of Sensor and Actuator Networks*, MDPI, v. 7, n. 2, p. 19, 2018.
- EHSAN, I. et al. **Internet of things-based fire alarm navigation system: A fire-rescue department perspective**. 2022.
- ESSA, S. et al. **Iot-based environmental monitoring system for brunei peat swamp forest**. In: IEEE. 2020 International Conference on Computer Science and Its Application in Agriculture (ICOSICA). [S.l.], 2020. p. 1–5.
- GUPTA, K.; KRISHNA, G. G.; ANJALI, T. **An IoT based system for domestic air quality monitoring and cooking gas leak detection for a safer home**. In: IEEE. 2020 International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP). [S.l.], 2020. p. 0705–0709.
- HALVERSON, E.; PEPPLER, K. **The maker movement and learning**. In: *International handbook of the learning sciences*. [S.l.]: Routledge, 2018. p. 285–294.
- HUSSAIN, R.; ZAKAI, F. M.; IQBAL, A. **Demystifying mining sustainability through efficient and low cost iot based safety implementations**. In: IEEE. 2022 Global Conference on Wireless and Optical Technologies (GCWOT). [S.l.], 2022. p. 1–6.

- ISLAM, M. M.; KHAN, Z.; ALSAAWY, Y. **A framework for harmonizing the internet of things (iot) in cloud: analyses and implementation.** *Wireless Networks*, Springer, v. 27, n. 6, p. 4331–4342, 2021.
- JAYARAM, K. et al. **Forest fire alerting system with gps coordinates using iot.** In: IEEE. 2019 5th international conference on advanced computing & communication systems (ICACCS). [S.l.], 2019. p. 488–491.
- KAUR, H.; SOOD, S. K.; BHATIA, M. **Cloud-assisted green iot-enabled comprehensive framework for wildfire monitoring.** *Cluster Computing*, Springer, v. 23, n. 2, p. 1149–1162, 2020.
- KOSKO, B.; ISAKA, S. **Fuzzy logic.** *Scientific American*, JSTOR, v. 269, n. 1, p. 76–81, 1993.
- LAKSHMANNA, K. et al. **A review on deep learning techniques for IoT data.** *Electronics*, MDPI, v. 11, n. 10, p. 1604, 2022.
- MOHNISH, S. et al. **Deep learning based forest fire detection and alert system.** In: IEEE. 2022 International Conference on Communication, Computing and Internet of Things (IC3IoT). [S.l.], 2022. p. 1–5.
- MOZENA, A. L. K. et al. **Hybrid model for the detection and analysis of burned areas.** Available at SSRN 4328025.
- NAKAGAWA, E. Y. et al. **Revisão sistemática da literatura em engenharia de software: teoria e prática.** Elsevier Brasil, 2017.
- PIOLI, L. et al. **An overview of data reduction solutions at the edge of iot systems: a systematic mapping of the literature.** *Computing*, Springer, v. 104, n. 8, p. 1867–1889, 2022.
- RAMKUMAR, V. et al. **Design and implementation of a continuous industrial monitoring system with the integration of augmented reality.** In: IEEE. 2022 International Interdisciplinary Humanitarian Conference for Sustainability (IIHC). [S.l.], 2022. p. 1301–1307.
- ROQUE, G.; PADILLA, V. S. **Lpwan based iot surveillance system for outdoor fire detection.** *IEEE Access*, IEEE, v. 8, p. 114900–114909, 2020.
- SETHURAMAN, S. C. et al. **idrone: lot-enabled unmanned aerial vehicles for detecting wildfires using convolutional neural networks.** *SN Computer Science*, Springer, v. 3, n. 3, p. 242, 2022.
- SHAHARUDDIN, S. et al. **The role of iot sensor in smart building context for indoor fire hazard scenario: A systematic review of interdisciplinary articles.** *Internet of Things*, Elsevier, p. 100803, 2023.
- SINGH, D. K.; SOBTI, R. **Wireless communication technologies for internet of things and precision agriculture: A review.** In: IEEE. 2021 6th International Conference on Signal Processing, Computing and Control (ISPCC). [S.l.], 2021. p. 765–769.
- SRIRAMA, S. N.; VEMURI, D. **Canto: An actor model-based distributed fog framework supporting neural networks training in iot applications.** *Computer Communications*, Elsevier, v. 199, p. 1–9, 2023.
- THIVYABRABHA, K. et al. **lot based automated coal mine detection and immediate rescue robot.** In: IEEE. 2022 International Conference on Automation, Computing and Renewable Systems (ICACRS). [S.l.], 2022. p. 1338–1343.
- TOLEDO-CASTRO, J. et al. **Detection of forest fires outbreaks by dynamic fuzzy logic controller.** *Logic Journal of the IGPL*, Oxford University Press, v. 29, n. 6, p. 936–950, 2021.
- UMAR, B. U. et al. **Development of a fuzzy decision logic-based fire and gas detection system for a smart kitchen.** MEASEN-D-22-00093. 2023.
- ZOPE, V. et al. **IoT sensor and deep neural network based wildfire prediction system.** In: IEEE. 2020 4th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS). [S.l.], 2020. p. 205–208.